

FÖRDERUNG DER NATIONALEN IDEE UND KONTINUITÄT DES LERNENS.

Kaiyynazarova Shahsanem

Masterstudentin des 2. Kurses der Staatlichen Berdach-Universität von
Karakalpak "Methodik des Unterrichts der Sozialwissenschaften»
(Grundlagen der Spiritualität)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7460960>

Durch die Unabhängigkeit wird in Usbekistan ein demokratischer Rechtsstaat und eine Zivilgesellschaft aufgebaut. Auch das Bildungs- und Ausbildungssystem wird radikal reformiert.

Bildung kann nicht von Erziehung getrennt werden, und Erziehung von Bildung ist eine orientalische Lebensphilosophie... die Grundlage für unsere Zukunft wird in den Wissenszentren geschaffen, mit anderen Worten, was unsere Menschen morgen sein werden, hängt davon ab, welche Ausbildung und Erziehung unsere Kinder heute erhalten.

In einer Zeit des globalen Wandels steigt tatsächlich das Bedürfnis nach Förderung der nationalen Idee und Bildung. Weil sich das Tempo der Veränderungen im Leben beschleunigt. Dies schafft einerseits gemeinsame Aspekte, die Bequemlichkeit im Rahmen der Möglichkeiten in den Lebensbereichen verschiedener Völker, andererseits wird der Informationsraum erweitert. Verschiedene Ideen, Ansichten und Technologien, die auf unterschiedliche Ziele und Interessen abzielen, streben nach Effizienz, indem sie ihre "Attraktivität" erhöhen, um das öffentliche Bewusstsein und Denken zu beeinflussen.

Angesichts der Globalisierung versucht man, verschiedene fremde und schädliche Ideen in Form von "Massenkultur" und "Informationsbarrieren", "moralischen Bedrohungen" zu verhindern, die nicht den Grundlagen der nationalen Idee entsprechen, einigen jungen Menschen eine Verachtung für nationales Kulturerbe und Werte zu vermitteln, "Jugendlichen und jüngeren Generationen einander entgegenzusetzen", Bildungsmaßnahmen durchzuführen

Deshalb ist die Förderung der nationalen Idee in der heutigen Zeit ein aktuelles Thema, bei dem es wichtig ist, die untrennbare Verbindung von Bildung und Erziehung zu berücksichtigen und ihr besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Heute wird Bildung in unserem Land als Ideologie der usbekischen Gesellschaft realisiert, die auf ihren Grundkonzepten und Prinzipien basiert.

Das Gesetz "Über Bildung", das am 23. September 2020 in neuer Fassung verabschiedet wurde, basiert auf einer neuen Weltanschauung, verschiedenen Ideen und Ideologien, die das Niveau und Potenzial der menschlichen Bildung erhöhen, ein unabhängiges Denken, eine Kultur des kreativen Ansatzes und die Ausbildung einer neuen Generation haben. ein wichtiger Platz im Bildungsbereich.

Seine Umsetzung erfordert vor allem, sich auf die Grundlagen der nationalen Idee zu stützen. Natürlich werden das nationalgeistige Erbe und die Werte sowie die Verantwortung und Kultur des Erwerbs entsprechender Fähigkeiten durch Wissen und die effektive Nutzung der fortschrittlichen Erziehungsleistungen, die derzeit in der Welt erzielt werden, von Vertretern der neuen Generation bestimmt.

Sie werden vor allem durch die Einführung neuer pädagogischer Technologien in die Bildung, die Erneuerung und Modernisierung ihrer logistischen Basis durchgeführt; zweitens sind die Fähigkeiten des Computers, die Informationstechnologie, weit verbreitet. Es ermöglicht Ihnen, ein Internetsystem, einen Computer, ein elektronisches Whiteboard, elektronische Lehrbücher zu erstellen und zu verwenden. Dem Studium und den Kenntnissen der englischen Sprache wurde auf der Ebene der öffentlichen Politik große Bedeutung beigemessen;

drittens wurden die altmodischen (traditionellen) Methoden, die im Bildungsbereich praktiziert werden, verworfen. Ich bin auf ein Testsystem zur Kenntnisbewertung umgestiegen. Dies bietet die Möglichkeit, sogar einige negative Situationen im Bildungsbereich zu verhindern. Es sollte angemerkt werden, dass es zwar einige altmodische Ansichten und Jugendliche in diesem Bereich gibt, dies jedoch dazu dient, das Bildungssystem weiter zu aktualisieren;

viertens: die Umstellung auf ein zweistufiges System in der Hochschulbildung, die Einführung eines einstufigen Systems in der Ausbildung hochqualifizierter wissenschaftlich-pädagogischer Fachkräfte, die Entwicklung von Standards für das Doktorandeninstitut und die Einführung von Fortschritten und Erfahrungen in die Länder der Welt wird dazu dienen, den Bildungssektor weiter zu modernisieren.

Die Förderung der nationalen Idee und das Vorhandensein bestimmter Probleme im Bildungssystem sollten berücksichtigt werden. Dies liegt vor allem daran, dass die grundlegenden Konzepte und Prinzipien der Nationalen Idee effektiv in das Bildungssystem eingeführt werden, indem sie die Nationale Idee, ihre Überzeugungen und Überzeugungen besser verstehen und erreichen, dass sie zu einem Glauben jedes Alters wird. Weil es unmöglich ist, die Grundlagen einer nationalen Idee getrennt vom Bildungssystem darzustellen. Aber nicht alle jungen Menschen haben ein gleichermaßen hohes Verlangen nach dem nationalen Kulturerbe und den Errungenschaften der Wissenschaft, nach der Erkenntnis ihrer Geheimnisse;

zweitens gibt es Bildungskonzepte ohne Abzweigung mit Erziehung. Bildung ist heute ein wichtiger Faktor, um die unabhängige Entwicklung unseres Landes zu gewährleisten, was in den Bedingungen, in denen verschiedene Ideologien unter den Bedingungen der Globalisierung weiter kämpfen, noch deutlicher ist. Es ist wichtig, dass der Anwendung neuer moderner Technologien in den jeweiligen Bildungseinrichtungen und anderen sozialen Institutionen, dem wissenschaftlich-praktischen Zentrum für nationale Ideen und Ideologie, dem Zentrum für spirituelle Propaganda besondere Bedeutung beigemessen wird, um mit der Zeit Schritt zu halten;

drittens sollte angemerkt werden, dass die Ziele und Ziele der Nationalen Idee ein wichtiger Bestandteil der Bildung sind, eine wichtige Voraussetzung für ihre unabhängige demokratische Entwicklung und die Entwicklung der Zivilgesellschaft.

Im Zeitalter der Globalisierung schreibt die Bildungswelt vor, wie notwendig die Errungenschaften der Wissenschaft, der Einsatz von Technologie sind, und der Bildungsbereich erfordert, dass sie auf der Grundlage nationaler kultureller Werte durchgeführt wird. In der Bildung geht es um Säkularismus und in der Bildung dient die Berücksichtigung nationaler spiritueller Werte der weiteren Bereicherung und Erneuerung unserer Identität. Wir halten es für wichtig, dass dies auch bei der Anwendung neuer pädagogischer Technologien in der Bildung berücksichtigt wird.

Es sollte auch berücksichtigt werden, dass es angesichts der Globalisierung einige Probleme im Bildungsbereich gibt. Insbesondere im Zusammenhang mit der Globalisierung ist die Bildung ungesund aussehender Beziehungen durch moderne Internet-Netzwerke, die der Erziehung bei der Interaktion junger Menschen auf verschiedenen Websites widersprechen, nicht mit den nationalen spirituellen Grundlagen der Erziehung vereinbar.

Die Tatsache, dass junge Menschen eine unabhängige Meinung und Weltanschauung haben, wird wichtig für die Bildung einer ideologischen Immunität gegen schädliche und fremde Ideen und für die Bildung einer Kultur der Fähigkeit, mit Idee auf Idee zu reagieren, bei ihnen. Abschließend stellen wir fest, dass der Prozess der Förderung einer nationalen Idee mit Bildung interagiert, direkte oder indirekte Auswirkungen hat.

Zweitens spielt die radikale Bildungsreform und ihre Modernisierung eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung der Ziele des Aufbaus einer demokratischen Gesellschaft in unserem Land.

Drittens ändern sich die Hauptaufgaben des Lehrers im pädagogischen Prozess unter den Bedingungen der Globalisierung. An seine Managementtätigkeit werden neue Anforderungen gestellt. Management - Dazu gehören Führung, Aufgabenstellung, Schulung, Hilfe und Unterstützung sowie Beratung, Anleitung, Überwachung, Anforderung, Unterweisung. Bei der Förderung der nationalen Idee und Bildung sind die Meinungen von Weisen und Denkern wichtig, die sich auf die nationalen spirituellen Werte unseres Volkes stützen.

Viertens stellen Veränderungen im Bildungsprozess auch die Jugend der Schüler vor eine wichtige Aufgabe. Sie beziehen sich auf das, wonach sie suchen können, nach dem notwendigen Wissen selbst suchen, Informationen sammeln und verwenden können.

Im Zeitalter der Globalisierung ist es im Allgemeinen wichtig, dass der Prozess der Förderung der Nationalen Idee und der Kontinuität der Bildung den Anforderungen der Zeit entspricht und mit ihr Schritt hält. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung der in unserem Land geschaffenen Ziele für den Aufbau eines demokratischen Rechtsstaates und einer Zivilgesellschaft. Während Fortschritte im Bildungsbereich der Schlüssel zum Fortschritt bei der Förderung der Nationalen Idee sind, garantiert die Originalität im Bildungsbereich, dass Usbekistan vom Weg der unabhängigen Entwicklung abweicht.

References:

1. Munavvarov A.K Pedagogika, Toshkent, "O'qituvchi", 1996, 119-136
2. Tursunov I. Nishonaliev U. Pedagogika kursi: Darslik, Toshkent "O'qituvchi" 1997, 172-176
3. G'aybo'llaev N. va boshqalar Pedagogika, Toshkent, 2000, 38-46 boshqalar
4. Baranov S.P. va boshqalar Pedagogika, Toshkent, "O'qituvchi" 1990. 165-242 boshqalar
5. Savin N.V. Pedagogika, Toshkent, "O'qituvchi", 1975, 171-198 boshqalar
6. Babanskiy YU.K va boshqalar. Pedagogika, Moskva 1998, 91-121-boshqalar.
7. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
8. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
9. JI Baxytovna. Science in the Republic of Karakalpakstan. European journal of business startups and open society 2 (3), 82-85, 2022

- 10.IB Jolibekova. Training of personel in the Republic of Karakalpakstan in the years of Independence. Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 104-108, 2019
- 11.IB Jolibekova. International Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan.Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018
- 12.ИБ Жоллыбекова. Вопросы оценки образования в современных условиях. атериалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017
- 13.IB Jolibekova. Features of the development of International economic relations Republic of Karakalpakstan at the present stage. I International Conference on Suistanble Development and Economics 1 (1 ..., 2017)
- 14.IB Jolibekova. Peculiarities of development of international economic relations of the Republic of Karakalpakstan. Europe Applied Science. Europaiche Fachhochshule 1 (1), 400-402, 2015

